

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395616>

УДК 8; 81.11

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БИЗНЕС-ТЕКСТОВ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)

О.М. Голосова,

к.п.н., доц. кафедры Лингвистика

И.А. Сосфенова,

ст. преп. кафедры Лингвистика,

ИЭФ РУТ (МИИТ),

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перевода бизнес-текстов в области логистики на материале русского и французского языков, проводится сравнительный анализ специальной лексики и терминообразования в области бизнес-логистики. В связи с тем, что терминосистема любой сферы деятельности постоянно развивается, появляются новые термины, либо заимствованные из близких по тематике областей знаний, либо созданные впервые. При переводе таких терминов возникают трудности подбора эквивалентов. Анализ франкоязычной терминологии подобной лексики необходим для её адекватного перевода на русский язык.

Ключевые слова: логистика, терминология, перевод, терминообразование, бизнес-текст, французский язык

TRANSLATION FEATURES OF BUSINESS TEXTS IN THE FIELD OF LOGISTICS (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES)

O.M. Golosova,

Ph.D., Associate Professor Department of Linguistics

I.A. Sosfenova,

senior lecturer at the Department of Linguistics,

IEF RUT (MIIT), Moscow

Annotation: The article discusses problems of translating business texts in the field of logistics on the material of Russian and French languages, a comparative analysis of special vocabulary and term formation in the field of business logistics is carried out. Due to the fact that the term system of any field of activity is constantly evolving, new terms appear, either borrowed from related fields of knowledge, or created for the first time. When translating such terms, it is difficult to find equivalents. Analysis of the French-language terminology of such vocabulary is necessary for its adequate translation into Russian.

Keywords: logistics, terminology, translation, term formation, business text, French

Бизнес-тексты относятся к области делового общения и подразделяются на ряд разновидностей, каждый из которых имеет свои особенности. Для грамотного перевода таких текстов недостаточно хорошего знания иностранного языка, необходимы специальные знания в конкретной сфере бизнеса, поскольку «предпосылкой точного перевода является правильное понимание подлинника» [1].

В данной статье мы рассмотрим ряд особенностей перевода бизнес-текстов в области логистики, которая является довольно молодой сферой экономической и производственно-хозяйственной деятельности, хотя истоки её обнаруживаются в далёком прошлом. Сам термин «логистика» первоначально появился в войсковой интендантской службе и восходит к древне-греческому слову «λογιστική», которое переводится как «счётное искусство». Впервые этот термин употребляется в трактатах по военному искусству византийского императора Льва VI Мудрого (886–912 гг.). По некоторым источникам, в Византии при императорском дворе существовали «логистики», в чьи обязанности входили учёт и распределение собранных натуральных налогов [2].

До наших дней дошли две основные трактовки термина «логистика»: одна из них связана с военным делом и определяется как практическое искусство управления войсками, включая в себя широкий круг вопросов, связанных с планированием и управлением материально-техническим снабжением и транспортным

обслуживанием армии, а также определением мест дислокации войск. Как военная наука логистика сформировалась к середине XIX века [3].

Во французской армии существовала должность *officier en charge du « logis »*. В обязанности этого офицера входило обеспечение вверенных ему подразделений всем необходимым (оружием, боеприпасами, фуражом, пищей) во время боевых действий, определение маршрутов передвижения войсковых частей, а также их расквартирование. Таким образом, логистика стала важным элементом успешного ведения военных кампаний, и её основную задачу можно сформулировать следующим образом: доставка всего необходимого в нужное место, в нужный момент, в кратчайшие сроки и самым эффективным образом [4].

Позднее ряд основных элементов военной логистики использовали для создания логистики в гражданской сфере и прежде всего в бизнесе. В настоящее время логистика является ключевым звеном производственной, хозяйственной и экономической деятельности многих предприятий и организаций.

По функциональному признаку логистика делится на множество видов, среди которых закупочная логистика, производственная, сбытовая, складская, транспортная, таможенная, а также информационная, финансовая, торговая и т.д. [5, 6].

Естественно, что у каждого вида логистики существует своя специфическая терминология наряду с той, что характерна для этой сферы деятельности в целом. Логистику можно считать «новой областью знания, которая постепенно приобретает самостоятельность, так как она имеет свой специфический объект, предмет, функции, методы исследования и терминологическую систему. Ядро терминосистемы логистики состоит из новых терминов, которые отражают специфику логистики по отношению к другим сферам знаний» [7].

В нашей стране бурное развитие логистики пришлось на конец XX – начало XXI века, тогда как в странах Запада это произошло гораздо раньше, и, следовательно, терминосистемы логистики в их языках тоже начали складываться раньше, чем в русском. [8] Что касается терминосистемы логистики французского языка, то её можно считать в основном сформированной несмотря на то, что абсолютное большинство терминов пришли в неё из других областей знания [9].

Проведённый анализ специальной лексики в области бизнес-логистики в русском и французском языках позволяет сделать вывод, что строгих правил перевода терминов с одного языка на другой не существует. Даже при наличии определённого количества двуязычных словарей логистических терминов, их бывает недостаточно, поскольку, по мере развития логистики как науки, происходит постоянное обновление терминов и уточнение их значений. В каждом конкретном случае требуется анализ контекста и выбор верного способа перевода термина в зависимости от его состава, окрашенности, окружения и т.д.

На ряде примеров продемонстрируем случаи совпадения и несовпадения терминов, используемых в сфере логистики в русском и французском языках, и отметим те переводческие трансформации, которые применяются при их переводе.

Наличие в обоих языках формальных эквивалентов, то есть полного совпадения форм при полном совпадении значения, является самым простым вариантом перевода, например:

– *attestation (f) de matières dangereuses* – сертификация опасных веществ;

– *conditions (f, pl) de livraison* – условия поставки;

– *déclin (m) naturel* – естественная убыль;

– *entreprise (f) commerciale* – коммерческое предприятие;

– *valeur (f) ajoutée* – добавленная стоимость.

Несоответствия в данных случаях проявляются лишь в общем структурном различии двух языков (отсутствие артикля в русском языке, фиксированное место прилагательного и отсутствие падежных форм во французском, различия в роде и числе существительных и т.д.).

Словосочетание *contrat (m) de représentation (f)* имеет в качестве эквивалента в русском языке словосочетание «агентский договор». Трудность при его переводе заключается в том, что у существительного *contrat (m)* есть множество близких по значению словарных эквивалентов, среди которых кроме слова «договор» значатся слова «контракт», «соглашение», «делка», и «подряд», а у существительного *représentation (f)* – «представительство», «представление», «выступление», «понятие», «изображение», «отображение». Поэтому переводчик должен учитывать сочетаемость

двух элементов в конкретном контексте. Кроме того, в переводе данного словосочетания мы наблюдаем грамматическую замену: два существительных во французском термине трансформируются в прилагательное и существительное в русском.

Для обозначения трёх основных этапов производственной логистики во французском языке используются следующие выражения: *la logistique en amont*, *la logistique en entreprise* и *la logistique en aval*. Согласно словарям, существительное *amont (m)* имеет значение «верховье реки, часть реки между любой ее точкой и истоком», а существительное *aval(m)* обозначает «низовье реки, часть реки между любой точкой и устьем». То есть, в данном контексте эти слова вроде бы никакого отношения к логистике не имеют, скорее они имеют отношение к географии. Но с предлогом *en* существительное *amont (en amont)* часто используется во французском языке в значении «предварительный, начальный, предыдущий», а существительное *aval (en aval)* означает «конечный, последующий». Таким образом, названия указанных этапов логистики могут быть переведены на русский язык как «предварительная (или допроизводственная) логистика», «собственно производственная логистика» и «последующая (или постпроизводственная) логистика».

Термин *flux (m) physique* имеет в русском языке контекстуальный эквивалент «материальный поток», хотя прилагательное «физический» в русском языке тоже существует, но в данном контексте оно не употребляется. При этом при переводе названий двух других видов логистических потоков – финансового и информационного – используются словарные эквиваленты: *le flux financier* и *le flux informatique*.

При переводе термина *mix (m) logistique* происходит грамматическая трансформация в виде взаимозамены главного и зависимого членов словосочетания, и в русском языке мы получаем термин «комплексная логистика».

В заключение рассмотрим ряд французских слов с корнем *stock*, заимствованным из английского языка [10]:

- *stock (m)* – склад;
- *stockage (m)* – складирование;
- *stocker = mettre en stock* – складировать.

С помощью суффикса *-age*, который используется во французском языке для образования отглагольных существительных, обозначающих действие, получилось существительное *stockage*, а с помощью аффикса *-er-* правильный глагол первой группы *stocker*, синоним словосочетания, образованного французским глаголом *mettre* и заимствованием из английского с французским предлогом – *en stock*. Хотя в русском языке много англоязычных заимствований, в данном случае эквивалентами приведённых выше французских терминов являются русские слова праславянского происхождения.

Словосочетание *gestion (f) du stock* имеет эквивалентом в русском языке словосочетание «ведение инвентарного учёта». А для работника склада или «кладовщика» во французском языке есть собственное наименование *magasinier (m)* или *garde-magasin (m)*, производные от *magasin (m)*, причём первое значение этого существительного – «место для хранения чего-либо», то есть «склад», и только второе – «предприятие торговли», синонимом которому может быть и вошедшее в русский язык слово «магазин».

Терминосистема бизнес-логистики французского языка прошла несколько этапов формирования, превратилась в уникальную систему терминологических единиц и продолжает своё развитие, связанное с развитием самой логистики и связанных с ней сфер деятельности, способствующим появлению новых терминов.

Список литературы

[1] Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода: Французский язык: Учебное пособие. Изд. 9-е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2008. 464 с.

[2] Логистика – Википедия // [Электронный ресурс] - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Логистика>. (дата обращения 16.08.2023)

[3] История развития логистики// [Электронный ресурс] - URL: <https://novelco.ru/press-tsentr/istoriya-razvitiya-logistiki/>. (дата обращения: 18.08.2023)

[4] Qu'est-ce que la logistique? /Yann Nabusset// [Электронныйресурс] - URL: <https://www.amalocrutement.fr/blog/logistique-definition-qu-est-ce-que-c-est/> (дата обращения: 10.08.2023)

[5] Венде Ф.-Д., Швандар Д.В. Основы логистики: учебник – Москва: КНОРУС, 2022. 274 с. (Бакалавриат).

[6] Галяутдинов Р.Р. Виды логистики и их характеристика // Сайт преподавателя экономики. [2016]. [Электронный ресурс]: URL: <http://galyautdinov.ru/post/vidy-logistiki>. (дата обращения: 16.08.2023).

[7] Купцова А.К. Проблемы формирования терминологий новых наук (на примере логистики): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук (10.02.04). – Москва, 2007.

[8] Мерзликина Н.И., Сеницына И.А. Семантические и лингвистические проблемы в обучении профессионально ориентированному переводу англоязычной терминосистемы (на примере логистических терминов) // Педагогические науки. – 2023. № 3(121). 34-36 с. – EDN NAGNUD.

[9] Терминология в логистике // [Электронный ресурс]: URL: <https://alev-trans.ru/ru/company/documentation/terminology-in-logistics>. (дата обращения: 25.08.2023).

[10] Le Petit Larousse compact / dictionnaire illustré. – Paris: Larousse, 2001.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gak V.G., Grigoriev B.B. Theory and practice of translation: French: Textbook. Ed. 9th. – M.: LIBROKOM, 2008. 464 p.

[2] Logistics - Wikipedia // [Electronic resource] - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Logistics>. (access date 08/16/2023)

[3] History of the development of logistics // [Electronic resource] - URL: <https://novelco.ru/press-tsentr/istoriya-razvitiya-logistiki/>. (date of access: 08/18/2023)

[4] Qu'est-ce que la logistique? /Yann Nabusset// [Electronic resource] - URL: <https://www.amalo-recrutement.fr/blog/logistique-definition-qu-est-ce-que-c-est/> (access date: 08/10/2023)

[5] Wende F.-D., Shvandar D.V. Fundamentals of logistics: textbook - Moscow: KNORUS, 2022. 274 p. (Bachelor's degree).

[6] Galyautdinov R.R. Types of logistics and their characteristics // Website of an economics teacher. [2016]. [Electronic resource]: URL: <http://galyautdinov.ru/post/vidy-logistiki>. (access date: 08/16/2023).

[7] Kuptsova A.K. Problems of formation of terminologies of new sciences (using the example of logistics): abstract of thesis. dis. for the job application scientist step. cand. philol. Sciences (10.02.04). – Moscow, 2007.

[8] Merzlikina N.I., Sinitsyna I.A. Semantic and linguistic problems in teaching professionally oriented translation of the English term system (using the example of logistic terms) // Pedagogical Sciences. – 2023. No. 3(121). 34-36 pp. – EDN NAGNUD.

[9] Terminology in logistics // [Electronic resource]: URL: <https://alev-trans.ru/ru/company/documentation/terminology-in-logistics>. (access date: 08/25/2023).

[10] Le Petit Larousse compact / dictionnaire illustré. – Paris: Larousse, 2001.

© О.М. Голосова, И.А. Сосфенова, 2023

Поступила в редакцию 11.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Голосова О.М., Сосфенова И.А. Особенности перевода бизнес-текстов в области логистики (на материале русского и французского языков) // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 119-126. URL: <https://ip-journal.ru/>